

ЛІДІЯ НЕСТЕРЕНКО

КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЧЕРНИЦЬ ЛАДАНСЬКОГО ЖІНОЧОГО МОНАСТИРЯ НА ПОЧАТКУ 30-Х РОКІВ ХХ СТ.

DOI: 10.5281/zenodo.15163961

У добу розбудови української державності, національного і духовного відродження, виняткового значення набуває глибоке і всебічне дослідження та переосмислення української історії доби тоталітаризму, а також увічнення пам'яті жертв політичного терору.

Криваві репресії в Україні 20–30-х рр. минулого століття зачепили представників різних верств населення. Не стали винятком і представники культу. До когорти репресованих потрапляло як вище керівництво церкви, так і парафіяльні священники та обслуговуючий персонал. Не оминуло переслідувань і чернецтво.

Метою даної роботи є показ трагедії колишніх черниць Ладанського монастиря Єпіфанії Яківни Ушко, Інокентії Яківни Ушко, Христини Сильвестрівни Ушко, Євдокії Данилівни Босик, яких, за перебування в групі послідовників “істинно-православної церкви” та антирадянські висловлювання, у 1932 р. було заарештовано, а згодом ув'язнено.

Аналіз наукової літератури показує, що єдиною узагальнюючою працею, в якій подано характеристику церковного життя Чернігівщини радянської доби, є публікація О. Тарасенка та М. Ковальова¹. Заснуванню і діяльності Ладанського монастиря присвячено низка невеликих узагальнюючих публікацій².

¹ О. ТАРАСЕНКО, М. КОВАЛЬОВ, ‘Церква і влада на Чернігівщині за радянського часу’, *Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Чернігівська область*, Упорядники: О. Б. КОВАЛЕНКО, Р. Ю. ПОДКУР, О. В. ЛИСЕНКО, кн. 3, Чернігів (Деснянська правда), 2011, с. 10–52.

² *Довідник з історії України (А–Я): посібник для середніх загальноосвітніх навчальних закладів*, за заг. ред. І. ПІДКОВИ, Р. ШУСТА, 2-ге вид., доопрацьоване і доповнене, К. (Генеза), 2002, с. 391; *Енциклопедія історії України. У 10 т.*, т. 6: *Ла–Мі*, К. (Наукова думка), 2009, с. 21–22; М. КУРИЛЕНКО, ‘Свята Чернігівська земля, Ніжин (Міланік), 2007, с. 145–146; М. КУРИЛЕНКО, ‘Ладинський Покровський монастир’, *Правда Прилуччини*, № 129 (12421) (16 серпня): 4; О. РОМАНЧЕНКО, ‘Покровський собор Ладанського монастиря’, *Чернігівські старожит-*

Короткі довідки про всіх репресованих радянською владою в Чернігівській області, в тому числі і черниці Є. Босик, опубліковано в серії книг “Реабілітовані історією”³. Проте про інших репресованих черниць цього монастиря інформація відсутня.

Джерельною базою є документи Державного архіву Чернігівської області (ф. Р-8840 і ф. П-342). То ж на основі наявної літератури, документів ГПУ і кримінальної справи, заведеної у 1932 р. проти монахинь, спробуємо коротко охарактеризувати основні віхи розвитку монастиря, аж до його закриття у 1928 р., а також відтворити подальшу долю деяких колишніх черниць.

Ладанський Покровський монастир було засновано в 1600 р. монахом Київського Межигірського монастиря Євфимієм. Будівництвом монастиря опікувалася княгиня Раїна Вишневецька. Спершу монастир був чоловічим.

У 1619 р., з дозволу Раїни Вишневецької, єпископ Ісає Косинський реорганізував монастир у жіночий. У 1624 р. тут розпочалось будівництво келій.

У 1735 р. монастир повністю знищила пожежа. На той час тут було три храми, дзвіниця, господарчі приміщення та оборонні укріплення. Проте невдовзі монастир було повністю відбудовано.

За 20 років роботи ігумені Олександри в монастирі було збудовано два храми. У 1763 р. – кам’яний храм на честь Пресвятої Богородиці і дерев’яний храм в ім’я святителя Миколая.

Невдовзі, указом Катерини II монастир було перевело в позаштатний, а майно було вивезено. Проте, завдяки праці черниць, заклад і далі функціонував. У 1817 р. його знову включили у штат з присвоєнням третього класу.

За часів керівництва ігумені Марії (1870–1880) обитель значно розширюється і розбудовується. Це був період розквіту монастиря.

У часи радянської влади обитель почала занепадати. У 1928 р. влада УРСР остаточно закрила монастир. У його будівлях розмістили трудову комуну ОГПУ – НКВС, в якій навчались і проживали неповнолітні сироти і безхатьки. Стосовно черниць, то їх просто вигнали з монастиря. Місцеві жінки і дівчата повернулися додому, а немісцевим, у пошуках роботи та житла, довелося поїхати в сусідні міста.

Відчувши на собі несправедливе ставлення радянської влади, жінки різко засуджували дії влади по закриттю церков і монастирів. Спостеріга-

ності: зб. наук. пр., [редколегія Ю. О. СОБОЛЬ (голова та ін.)], Чернігів (Десна Поліграф), 2016, вип. 3 (6), с. 124–133.

³ *Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Чернігівська область, упорядники: О. Б. КОВАЛЕНКО, Р. Ю. ПОДКУР, О. В. ЛИСЕНКО, кн. 3, Чернігів (Деснянська правда), 2011, с. 423.*

ючи за економічними і політичними реформами в Україні, черниці попереджували знайомих і односельців про подальші наслідки вступу селян до колгоспів.

За настроями українців пильно слідкувало ГПУ. У оперативно-інформаційних збірниках Прилуцького окружного відділу ГПУ зібрано інформацію про ставлення селянства Прилуцької округи до колективізації. У документах за 1930 р. знаходимо наступне: “<...> Колишня черниця Ладанського монастиря Марченко Марія Василівна, що зараз мешкає в селі Валках, Прилуцького району, систематично агітує серед селянок проти колективізації, забігає в хату плаче й агітує: «Не йдіть в СОЗи, тому що ви всі пропали. Вам на руки прикладатимуть печатки. Настав час народження антихриста». В наслідок її агітації, на тому кутку, де вона живе, ніхто не тільки не є в СОЗі, але навіть на збори не з’являється <...>”⁴.

У зв’язку з тим, що такі ж і подібні висловлювання колишніх черниць були і в наступні роки, проти окремих з них було розпочато кримінальне провадження.

27 листопада 1932 р. начальником Прилуцького РВ ГПУ Бершадським було підписано ордер на проведення обшуку та подальший арешт жительок м. Прилуки Антоніни Менжерес та Євдокії Босик. Цього ж дня було проведено обшук, під час якого вилучено лише листування А. Менжерес⁵.

Цього ж дня Бершадським було підписано ще один ордер на проведення обшуку та подальший арешт жительок м. Прилуки: Єпіфанії Яковлівни Ушко, Інокентії Яковлівни Ушко та Христини Сильвестрівни Ушко. Цього ж дня було проведено обшук, під час якого вилучено лише листування та світлини жінок⁶.

28 листопада 1932 р. помічником уповноваженого Прилуцького райвідділу Чернігівського облвідділу ГПУ Шапіто було підготовлено постанову про арешт і подальше утримання під вартою жительок м. Прилуки, колишніх черниць Ладанського жіночого монастиря, Єпіфанії Яковлівни Ушко, Інокентії Яковлівни Ушко, Христини Сильвестрівни Ушко і Євдокії Данилівни Босик. Причиною арешту було перебування черниць у групі послідовників “істинно-православної церкви” та антирадянські висловлювання.

Постанову затвердив начальник Прилуцького РВ ГПУ Бершадський. Цього ж дня постанову було пред’явлено жінкам та їх заарештовано⁷.

Коротко зупинимось на біографіях черниць.

⁴ Держархів Чернігівської області, ф. П-342, оп. 1, спр. 887, арк. 64.

⁵ Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп. 3, спр. 9344, арк. 11.

⁶ *Ibid.*, арк. 18.

⁷ *Ibid.*, арк. 10.

Босик Євдокія Данилівна народилась в 1906 р. у сл. Старо-Толочева Богучарського району Воронежської губернії у багатодітній родині селянина-куркуля. За національністю – українка. Мала освіту, проте місце навчання і навчальний заклад у кримінальній справі не вказано. До 1926 р. проживала з батьками.

У 1926 р. їхня родичка, черниця Ладанського монастиря, матушка Анатолія забрала 20-літню Євдокію в Ладанський жіночий монастир. Дівчина була там послушницею два роки, до закриття монастиря.

Босик Євдокія Данилівна

У 1928 р. вона переїхала до м. Прилуки.

У 1931 р. родину Босиків було розкуркулено. Батьків – Данила Івановича та Анну Мойсеївну, братів – Антона, Івана та Олександра; сестер – Варвару та Дарію вислано із рідного населеного пункту на Кавказ. У рідній слободі залишилась лише одна сестра – Марфа.

На момент арешту Євдокія проживала в Прилуках. Була офіційно безробітною, у зв'язку зі станом здоров'я (хвора на сухоти). Проте тимчасово працювала на різних роботах⁸.

Ушко Інокентія Яківна народилась у 1882 р. у с. Перекопівка, Роменського повіту Полтавської губернії. За національністю – українка.

⁸ *Держархів Чернігівської області*, ф. Р-8840, оп. 3, спр. 9344, арк. 13–14 зв.

Мала освіту, проте місце навчання і навчальний заклад у кримінальній справі не вказано.

Жінка народилась у бідній селянській родині. Батьки мали 2,5 десятини землі, корову і коня.

Не повною є інформація щодо членів її родини. Мати – Юліта Євстафіївна (1843 р. н.) проживала в рідному селі. Сестрами Інокентії Яківни були: Епіфанія (1874 р. н.) та Анастасія (1875 р. н.). Всі три сестри були черницями Ладанського жіночого монастиря, як і їх рідна тітка – Афанасія Іванівна Ушко (1854 р. н.) та небога – Христіна Сильвестрівна Ушко (1905 р. н.).

Ушко Інокентія Яківна

З 12 років дівчину віддали до Ладанського монастиря, де вихованням займалась рідна тітка. Після закриття монастиря проживала у Прилуках⁹. Влітку разом із сестрою Анастасією ходила на сільськогосподарські роботи в с.с. Боршна, Густиня, Полонки, Голубівка, Івківці та ін.¹⁰

Ушко Епіфанія Яківна народилась у 1874 р. у с. Перекопівка, Роменського повіту Полтавської губернії, у багатодітній селянській родині. Батьки виховали двох синів і трьох доньок. Сильвестр проживав у рідному селі і працював на землі. Спиридон проживав у м. Дніпропетровську, де працював у пожежній службі.

⁹ Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп. 3, спр. 9344, арк. 21–22.

¹⁰ *Ibid.*, арк. 27.

За національністю Епіфанія була україркою. Була малоосвіченою¹¹.

Після закриття монастиря, в 1928 р., разом із сестрами і небогою проживали в м. Прилуки, де заробляли на життя вишиванням, шиттям ковдр, в'язанням шкарпеток та ін. Влітку також ходила на різні поденні сільськогосподарські роботи в навколишні села¹².

Ушко Епіфанія Яківна

Ушко Христина Сильвестрівна народилась у 1905 р. у с. Перекопівка, Роменського повіту Полтавської губернії. За національністю – українка. Батьки, Сильвестр Якович і Наталія Ушко, були селянами. Родина була багатодітною. Окрім Христини батьки виховували трьох синів: Нестора, Михайла та Івана¹³.

У 1925 р. приїхали погостювати 3 сестри Сильвестра Яковича, які були черницями Ладанського монастиря. Тітки забрали дівчину з собою в Ладан, де вона пробула один рік.

Повернувшись до батьків, вона почала навчатись у місцевій школі. Проте незабаром знову поїхала в Ладанський монастир, і продовжила навчання в епархіальному училищі. По закінченню навчання, залишилась послушницею в монастирі.

¹¹ Держархів Чернігівської області, ф. Р-8840, оп. 3, спр. 9344, арк. 26.

¹² *Ibid.*, арк. 26–26 зв.

¹³ *Ibid.*, арк. 23.

У 1928 р., після закриття монастиря, поїхала разом із тітками до Прилук, де стали проживати разом¹⁴.

13 грудня 1932 р. було допитано А. Менжерес (1876 р. н.), яка з 1883 по 1922 рр. була черницею Ладанського монастиря. Жінка розповіла, що проживаючи в Прилуках, в Антона Степановича Арика, вона з господарем

Ушко Христина Сильвестрівна

та підозрюваними часто їздила до м. Ірпінь та Покровської церкви Києва. Там вони слухали проповіді ієромонаха Еразма про відхід вірних від православної церкви, оскільки вона підтримує теперішню владу, та перспективи створення нової “істинно-православної церкви”. Повернувшись додому, колишні черниці збирали гроші з населення та передавали свої збереження Еразму для влаштування нової церкви в Україні.

А. Менжерес також повідомила слідству, що влітку 1932 р. вона з Є. Босик двічі їздили в с. Юрево Ленінградської області по хліб. Познайомившись із місцевим священиком, жінки розповіли йому про голод в Україні. За його допомогою по навколишніх селах почали збирати хліб для українців. “<...> До нас приходило багато селян, яким ми розповідали, що в Україні голод, влада забрала весь хліб, і що селяни дуже озлобились, тому що їм тепер доводиться їздити в Росію за хлібом. По сусідніх селах ходила Євдокія, яка це ж розповідала селянам для того, щоб визвати у них жалість до нас і отримати хліб. Ми пробули там два тижні і повернулись <...>”¹⁵, – читаємо в протоколі.

¹⁴ *Держархів Чернігівської області*, ф. Р-8840, оп. 3, спр. 9344, арк. 24–25.

¹⁵ *Ibid.*, арк. 29–29зв.

22 грудня 1932 р. слідством було допитано жителя м. Прилуки П. Терещенка. Свідок повідомив, що влітку цього року він почув від Інокентії, Епіфанії та Христини Ушко, що нинішня влада далі не протримається, бо є сатанинською, і незабаром має загинути¹⁶.

22 грудня 1932 р. було викликано для дачі свідчень жительку м. Прилуки М. Гапон. Марина Миколаївна повідомила, що в господарстві її сусіда А. Арикова часто збираються немісцеві священики, колишні черниці та селяни найближчих сіл. Після одного з таких зібрань, селянин із с. Смош розповів їй, що в недалекому майбутньому в країні не буде миру, бо до цього довела безбожна влада, яка є владою сатани¹⁷.

Стосовно змісту її розмов з колишніми черницями Ладанського жіночого монастиря, жінка повідомила наступне: “<...> При зустрічах починають мені розповідати із святого писання про те, що Радянська влада антихриста скоро загине, що ця влада не наша <...>”¹⁸.

22 грудня 1932 р. також свідчення давав житель м. Прилуки Т. Ігнатенко. Тимофій Павлович підтвердив, що до А. Арикова дуже часто приїздять київські священики, які проживають у нього по 3–4 дні, і проводять бесіди із селянами.

Свідок повідомив, що влітку цього року, на одному із зібрань у А. Арикова, почув від колишньої черниці Євдокії Босих пораду про невідвідування селянами церкви, яка є союзницею радянської влади. Жінка обгрунтовувала, що нинішня влада є сатанинською, і згідно Апокаліпсису (вчення Йоанна Богослова), влада в недалекому майбутньому має загинути.

Як повідомив свідок, на цьому зібранні мову також вели про вихід селян із колгоспів. Повернувшись додому, селяни повинні були розповідати односельцям про те, що вступ до колгоспів – це великий гріх, за який вони попадуть до пекла¹⁹.

22 лютого 1933 р. заступник начальника облвідділу ЧОВ ДПУ Бржезовський затвердив обвинувальний вирок по слідчій справі № 154, порушеній проти колишніх черниць Ладанського жіночого монастиря, в якому пропонував запровадити такі покарання: Євдокію Данилівну Босик відправити в концтабір на три роки, а Інокентію Яківну Ушко, Христину Сильвестрівну Ушко, Епіфанію Яківну Ушко вислати за межі України терміном на три роки. На Антоніну Менжерес (черницю Анатолію) слідче провадження не було порушене, у зв’язку з тяжким станом здоров’я (сухоти III стадії)²⁰.

¹⁶ *Держархів Чернігівської області*, ф. Р-8840, оп. 3, спр. 9344, арк. 30–30зв.

¹⁷ *Ibid.*, арк. 31зв.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, арк. 33–33зв.

²⁰ *Ibid.*, арк. 34–38.

Справу № 154/39990 Чернігівського облвідділу ГПУ було передано на розгляд Судової Трійки при Колегії ДПУ УРСР. Засідання, яке відбулось 29 квітня 1933 р., розглянуло справу по звинуваченню Є. Босик, І. Ушко, Х. Ушко, Е. Ушко в злочинах, передбачених ст. 54-10 КК УРСР. Є. Босик, Х. Ушко і І. Ушко присудили до вислання через ПП ОГПУ до Казахстану, терміном на три роки, починаючи відлік відбування покарання з 27 листопада 1932 р. Е. Ушко засудили до вислання в Північний край терміном на три роки. Проте вирок був умовний. І жінку звільнили з-під варті. Справу було передано до архіву²¹.

На жаль, будь-які деталі виконання вироку у кримінальній справі відсутні. Єдине, що ми можемо знайти в документах справ, так це інформацію про їх перегляд.

16 січня 1989 р. Президією Верховної Ради СРСР було видано указ “Про додаткові міри по відновленню справедливості щодо жертв репресій, які мали місце в період 30–40-х і початку 50-х років”. А вже 17 липня 1989 р. заступником прокурора Чернігівської області, державним радником юстиції В. Григорьєвим були затверджені документи про реабілітацію Є. Босик, І. Ушко, Х. Ушко, Е. Ушко²². Більш ніж через півстоліття, кримінальну справу № 154/39990 нарешті було закінчено.

Таким чином, на початку 30-х років минулого століття, з метою проведення колективізації та подальших реформ, радянською владою здійснювалось переслідування інакомислячих людей. Особливо це стосувалось противників колективізації, вилучення хліба у селянства, закриття церков чи людей, які об’єктивно давали оцінку діям влади. Таких людей часто розстрілювали чи висилали з України на певних час.

У цей неспокійний час, для нас важлива мужність і громадянська позиція цих жінок. Незважаючи на всі репресивні дії радянської влади проти церкви в кінці 1920-х рр., ці жінки і в наступні роки не побоялись відкрито говорити не лише в Україні, а й Росії (куди їздили по хліб) правду про справжню радянську дійсність: важке життя українського селянства та подальший голод.

²¹ *Держархів Чернігівської області*, ф. Р-8840, оп. 3, спр. 9344, арк. 41–44.

²² *Ibid.*, арк. 46–49.